

PROSIDING

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi Informasi 2014
(SNITI 2014)

Tema:
Sinergi Kemampuan Putra Daerah Untuk Kemandirian Samosir

Tuktuk, 10-11 Oktober 2014
Hotel Dumasari-Samosir

Penyelenggara:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
Kabupaten Samosir

Didukung :

 USUpress

2014

KONSEP DAN RANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMILIHAN UMUM YANG REAL TIME MENGGUNAKAN E-KTP MENUJU PEMILU 2019

Sulfikar Sallu¹, Larisang²

¹Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

²Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam

Kampus Senggarang, Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telp. 07717001550, Fax 07717038999

E-mail: sulfikar.sallu@gmail.com1, larisang01@yahoo.co.id²

ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah sebuah metode atau tata cara yang merupakan proses memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu yang bermacam-macam, mulai dari proses memilih RT, RW, Desa, Camat, Bupati, Gubernur, DPD, DPRD, DPR RI hingga Presiden. Sistem Informasi Pemilihan Umum adalah proses olah data mentah yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data keluaran untuk pengambilan keputusan dan mengetahui suatu hasil. Besarnya dana yang dikeluarkan, rumitnya persoalan yang dihadapi serta kemungkinan kecurangan yang terjadi sangat besar, merupakan sesuatu hal yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan pemilu. Indonesia telah memiliki e-KTP sebagai data pengenal tunggal serta perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat menunjang dan saling mendukung. Konsep dan Rancangan sistem pemilihan umum ini dirancang menggunakan e-ktp sebagai sumber data utama bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi segala persyaratan dalam menghasilkan pemilihan umum yang real time tahun 2019.

Kata Kunci: sistem informasi pemilihan umum 2019

1. PENDAHULUAN

Sistem Pendataan penduduk di Indonesia mulai memberlakukan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic* KTP (e-KTP). e-KTP adalah kartu penduduk yang dibuat secara elektronik dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan februari 2011 [1]. e-KTP ini merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional serta menunjang terlaksananya *e-government* untuk dapat meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer yang dapat menunjang pembuatan keputusan dalam organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu kegiatan organisasi dapat diselesaikan secara cepat, tepat, akurat dan efisien [2] Teknologi Informasi (IT) didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan memperoleh, memanipulasi, menyajikan dan memanfaatkan data. Pimpinan sekarang ini dituntut kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang ini, permasalahan-permasalahan umum yang terjadi selama ini terutama Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diminimalkan dengan rancangan sistem yang dapat mendeteksi secara otomatis.pendeteksian tersebut dapat

dilakukan dengan salah satu cara menggunakan data e-KTP yang kemudian tersimpan dalam sebuah *database*, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi penggelembungan suara karena seorang pemilih hanya bisa melakukan sekali pencontrengan berbasis *electronic*.

Pemilihan Umum 2014 telah dilalui dengan berbagai macam fenomena dan berbagai persoalan yang terjadi antara lain: sidang mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan masalah salah satu peserta calon preseiden, tingkat validasi data penduduk yang meragukan, anggaran pemilihan umum yang fantastis Rp. 7,9 Trilyun [3]. sistem pengamanan data pemilu yang masih dipertanyakan dan adanya anggapan Bawaslu yang tidak sepenuhnya netral dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Disisi lain terdapat kelemahan terhadap kompetensi saksi yang terlibat, karena tidak adanya standarisasi atau persyaratan tertulis yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.

Banyaknya jumlah pemilih akan menimbulkan masalah dalam penelusuran data dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Dalam konsep dan rancangan sistem informasi pemilu 2019, untuk tiap Tempat Pemungutan Suara TPS pemilihan telah ditentukan calon pemilihnya atau dengan syarat yang akan ditentukan, sehingga memungkinkan pemilih dapat memilih dimana saja, hal ini dilakukan agar calon pemilih dapat dengan mudah mendatangi setiap TPS yang terhubung dengan teknologi komunikasi.

Berbagai persoalan tersebut diatas akan selalu bermunculan jika proses pemilihan yang dilakukan masih konvensional menggunakan data administrasi yang manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam meningkatkan kecepatan dan keakuratan hasil

pemilihan umum, maka dianggap perlu sebuah sistem informasi pemilihan umum yang terintegrasi untuk menangani seluruh proses pemilu. Lebih jauh lagi sistem informasi pemilihan umum ini dapat mendukung panitia pemilu dalam mengatasi kekurangan yang dimilikinya. Diharapkan dengan sistem informasi pemilihan umum ini, pihak *user* (pemilih) tidak perlu lagi memilih dengan mencoblos sebidang kertas, melainkan hanya dengan menyentuh gambar calon pemilih pada layar monitor yang disediakan. Suara yang dipilih oleh pemilih akan langsung terakumulasi dalam database Komisi Pemilihan Umum yang ada di desa, kabupaten, propinsi dan Pusat sehingga perhitungan suara akan dilakukan secara *realtime*

1. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Importif Terapan yaitu Penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan, memperbaiki dan menyempurnakan keadaan berdasarkan dengan kenyataan praktis serta pengembangan pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti di kehidupan nyata.

Dalam sistem informasi pemilihan umum berikut ini diagram alur data yang akan dipakai dalam proses pembangunan aplikasinya:

Gambar 1. Diagram Alir Data Sistem Informasi Pemilihan Umum

Dalam diagram diatas pemilih dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi sesuai dengan syarat yang diminta oleh pemerintah yaitu memiliki identitas pengenal e-KTP sekaligus verifikasi data. Selanjutnya hasil verifikasi dapat langsung digunakan pada sistem informasi pemilihan umum yang terhubung dan tersimpan dalam *database* Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pada akhirnya KPU akan menampilkan hasil pemilihan secara langsung dan mengumumkannya pada masyarakat sebagai pemilih.

Pada perancangan sistem informasi pemilihan umum ini akan memiliki 5 entitas utama yaitu: pemilih, saksi, petugas KPPS, KPU dan administrator. Penjelasan masing-masing entitas:

1. Pemilih

Pemilih merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki e-KTP sebagai masyarakat peserta pemilihan umum yang dapat dan hanya bisa melakukan pemilihan sekali sesuai dengan tempat pemungutan suara yang ditentukan. Pemilih akan memperoleh informasi tempat pemungutan suara yang akan diperoleh dari KPU.

2. Petugas Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS)

Petugas KPPS merupakan anggota masyarakat di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. [4] Tugas petugas KPPS adalah melakukan otentifikasi (pencocokan data pemilih) sebelum melakukan pencoblosan elektronik.

3. Saksi

Saksi merupakan seseorang atau lembaga independen yang ditunjuk KPU atas persetujuan masyarakat sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rencana, Saksi dalam tiap TPS terdiri dari 2 orang. Tugas saksi memastikan pemilih telah melakukan kewajibannya di TPS.

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dalam mengawal proses pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Tugas KPU dalam sistem informasi pemilihan umum ini adalah menginisialisasi semua komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan pencoblosan secara elektronik yaitu penentuan pelaksanaan pemilu (pengaturan pada sistem informasi pemilu), memasukkan data calon yang akan dipilih (sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama), menentukan data penduduk sebagai daftar pemilih tetap (sesuai data e-KTP dari dinas terkait), menentukan tempat pemungutan suara (rencana sistem informasi pemilihan umum akan berbasis *geographic Information System* (GIS) dan semua hal terkait pemilihan umum mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Camat, Bupati, Gubernur, DPRD, DPR RI hingga Presiden.

5. Administrator

Administrator merupakan sekelompok orang independen yang mendapat tugas khusus dalam pemilihan umum yang mengetahui petunjuk dan teknis pelaksanaan pemilihan umum berbasis *electronic* yang hanya menentukan hak akses KPU. Administrator ini wajib menjamin stabilitas komunikasi data baik *local* maupun *online* serta mampu menangani dan mengantisipasi atas segala kemungkinan yang bisa menghambat jalannya proses pemilu yang *real time*.

Dalam Data Diagram Alir Data level 1 dibawah ini terdapat beberapa proses antara lain: Sistem Registrasi, Sistem Otentifikasi, Sistem Pencoblosan *electronic*, Sistem Pelaporan dan Sistem Administrasi yang melibatkan *user* yaitu Pemilih, Petugas KPPS dan KPU. Jika tidak mengalami permasalahan teknis maka waktu yang diperlukan untuk setiap pemilih akan sangat singkat.

Gambar 2 Diagram Alir Data Level 1 [5]

Berikut perbandingan Pemilihan Umum Konvensional dan Pemilihan Umum berbasis *electronic*

Gambar 3. Pemilihan Umum Konvensional

Gambar 4 Pemilihan Umum sistem *electronic* dengan *touch screen*

2. LAYOUT DAN SPESIFIKASI

Gambar 5 Arsitektur *Real Quick Count*

Prinsip kerja secara umum adalah TPS sebagai *client* mengirimkan hasil pemilihan umum secara otomatis, dimana pemilih melakukan pencoblosan *electronic* lalu data yang diperoleh akan langsung dikirimkan ke operator KPU lokal maupun pusat untuk diteruskan pada media yang membutuhkan secara *real time*. Apabila terjadi perbedaan tampilan hasil yang ada dipusat maupun local maka tim Administrator akan melacak dan memberikan informasi penyebab perbedaan data sehingga hasil yang diperoleh tetap transparan.

Kode TPS:

NIK KPPS:

Kunci KPPS:

Kode Gambar:

Otentifikasi KPPS da TPS

Gambar 6 Otentifikasi Pemilihan Umum berbasis *electronic*

Dalam pelaksanaan pemilu ini terdapat 3 tahapan pencocokan data sebelum melakukan pencoblosan *electronic* dimulai dari Petugas KPPS, penulisan nomor induk kependudukan hingga pemilihan.

3. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Sistem Informasi Pemilihan Umum ini yang menggunakan e-KTP akan dapat memberikan hasil yang *real time*, transparan dan akurat.
2. Sistem Informasi Pemilihan Umum e-KTP terdiri dari beberapa sistem yang terintegrasi yaitu: sistem informasi kependudukan, sistem informasi pemilihan umum mulai dari sistem pemilihan RT, RW, Desa, Camat, Bupati, Gubernur, DPRD, DPR RI dan Presiden

3. Sistem Informasi Pemilihan Umum e-KTP akan terjadi penghematan Anggaran pencetakan kertas.
4. Sistem Informasi Pemilihan Umum e-KTP akan mengurangi kemungkinan Kecurangan karena hasil yang diperoleh akan langsung ditampilkan secara acak.
5. Sistem Informasi Pemilihan Umum e-KTP hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit setiap pemilih dalam pesta demokrasi tanpa antri.
6. Rekapitulasi yang dilakukan KPU merupakan data yang telah terkumpul secara *realtime* dari seluruh TPS namun memiliki data *backup* pada masing-masing TPS, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil yang diperoleh dapat ditampilkan saat itu juga ke seluruh media yang membutuhkan informasi tersebut.

4. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Informasi e-KTP, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011
- [2] Suprihatmi Sri Wardaningsih, Surakarta, Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk peningkatan e-government dalam pelayanan public, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol . 7, No. 1, April 2009 : 69 – 78
- [3] Ferry Kurniansyah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2014
- [4] Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- [5] I Gusti Agung Putra Artana dan Wifridus Bambang Triadi Handaya, Bali, Perancangan dan Implementasi sistem e-Voting untuk Pemilihan Umum, Konferensi Nasional Sistem dan Informatika, 12 November 2011 hal 262-266